

EFETIVIDADE DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E MÉTODOS CONSENSUAIS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS: ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS BRASILEIRAS

DOI: 10.5281/zenodo.18089073

André Luís Marques Braga¹

¹Pós-Graduação em Direito Empresarial e Agronegócio – ESMAT
andrembragga@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4748392095303359>

Edison Júnior Rodrigues Vilalba de Moraes²

²Pós-Graduação em Direito Empresarial e Agronegócio – ESMAT
edisonjrmoraesog@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7498594870653300>

Edson Araújo Muniz Júnior³

³Pós-Graduação em Direito Empresarial e Agronegócio – ESMAT
edson.muniz40@hotmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7247382223767525>

Gabriella Monteiro Valadares Azevedo⁴

⁴Pós-Graduação em Direito Empresarial e Agronegócio – ESMAT
gabiymonteiro283@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/1492761398145622>

Gabrielle Vilanova dos Santos⁵

⁵Pós-Graduação em Direito Empresarial e Agronegócio – ESMAT
gabivilanova21@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/3464885105222442>

Leonardo de Andrade Carneiro⁶

⁶Pós-Graduação em Direito Empresarial e Agronegócio – ESMAT
leonardo.andrade@uft.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5236550947764476>

Valdirene Cássia da Silva⁷

⁷Pós-Graduação em Direito Empresarial e Agronegócio – ESMAT
valdirene.silva0@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2071561110428532>

AT20: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

O estudo tem como objetivo analisar a relação entre mecanismos consensuais de resolução de conflitos e a efetividade da regularização fundiária no Brasil. As evidências disponíveis indicam que a ineficiência estatal na condução de processos de regularização constitui uma barreira institucional significativa, que, somada à expansão do agronegócio, intensifica disputas envolvendo comunidades tradicionais, frequentemente culminando em violência e expropriação

territorial. O estudo ainda aborda o conflito “Baixão dos Rochas”, no Maranhão, demonstrando que a atuação coordenada de instâncias como a Vara Agrária e a Comissão de Soluções Fundiárias permitem alcançar acordos, assegurar direitos territoriais e promover pacificação social, evidenciando o potencial dos mecanismos consensuais. A evidência empírica encontrada apresenta limitações para responder integralmente ao problema de pesquisa. O único estudo identificado não realiza comparação direta entre contextos com e sem mecanismos consensuais, tampouco oferece métricas quantitativas relativas a custos, prazos ou famílias beneficiadas. As conclusões sobre o impacto da ausência desses instrumentos derivam de inferências baseadas no cenário geral de ineficiência estatal e suas consequências. Apesar de sugerir que mecanismos consensuais são fundamentais para a efetividade da regularização fundiária, a literatura disponível ainda é insuficiente para estabelecer parâmetros conclusivos sobre seus efeitos específicos na fase pré-judicial.

Palavras-chave: Conciliação; Mediação; Regularização Fundiária.

Referências:

BEZERRA, Eudes Vitor; PEREIRA, Leonardo Marques; OLIVEIRA NETO, Valdemar Gomes de. O emprego de métodos consensuais na resolução de conflitos coletivos agrários no Maranhão: estudo de caso sobre a atuação do Poder Judiciário no conflito da comunidade “Baixão dos Rochas”. In: **VIII ENCONTRO VIRTUAL DO CONPEDI**, 2025. Anais. 2025. Disponível em: <https://url-shortener.me/1UIW>. Acesso em 04/12/2025.